

Home Opini

Akankah Tes Cepat Covid-19 Mencegah Penularan Lebih Lanjut?

Selasa, 07 April 2020

Ilustrasi (Foto: Dok. Istimewa)

Oleh: dr. Hardisman, MHID, PhD

Wabah penyakit virus corona (Covid-19) telah menyebabkan semua lapisan masyarakat was-was ketakutan. Bahkan tidak jarang yang bertindak dengan dengan kepanikan.

menyatakan bahwa virus ini dapat saja ditularkan oleh orang yang tanpa gejala (*asymptomatic carier*). Sehingga dalam Buku Pedoman Penanggulangan Covid-19 Edisi Ke-4, Dirjen P2P Kemenkes RI secara resmi memasukkan istilah Orang Tanpa Gejala (OTG), selain ODP dan PDP yang telah lebih dulu disebutkan.

Kebutuhan Tes Cepat

Adanya OTG dan risiko penularan Covid-9 ini makin meningkatkan keinginan masyarakat untuk melakukan skrining atau tes secara cepat untuk mengetahui apakah ia tertular Covid-19 ini atau tidak. Masyarakat berharap, tes cepat (*rapid test*) bisa menjadi solusi dalam ketidakpastian untuk mengetahui siapa sebenarnya yang telah membawa virus tersebut dalam tubuhnya. Jika memang demikian, tentu dapat sedini mungkin dilakukan penatalaksanaan lebih cepat.

Kebutuhan tes cepat Covid-19 memang sangat dirasakan. Tes standar untuk Covid-19 ini adalah pemeriksaan virus berbasis molekuler dengan teknik PCR (*Polimerase Chain Reaction*). Selain berbiaya mahal, tes ini juga membutuhkan waktu yang relatif lama untuk mendapatkan hasilnya.

Tambahan lagi, laboratorium yang diizinkan dan terstandar oleh Kemenkes untuk pemeriksaannya juga tidak tersebar di seluruh Indonesia. Sehingga dengan penambahan waktu transportasi dan antrian pemeriksaan yang menunggu makin menyebabkan pemeriksaan dengan PCR semakin membutuhkan waktu yang lama.

Dalam ketakutan dan ketidakpastian tersebut, munculnya di berbagai penjualan online produk tes cepat. Banyak masyarakat yang langsung mememesannya untuk menjawab keraguan dan keinginan mereka itu.

Lalu benarkah tes cepat yang tersedia saat ini bisa menjawab keinginan masyarakat tersebut? Benarkah langkah yang diambil masyarakat dengan beramai-ramai langsung memesan kit tes cepat itu?

Menelaah Tes Cepat

Tes cepat Covid-19 sebagaimana juga berbagai tes cepat untuk penyakit infeksi lainnya adalah tes berbasis serologi-imunologi. Tes cepat ini bukan mendeteksi virus secara langsung, tetapi mendeteksi adanya antibodi atau zat pertahanan tubuh yang terbentuk di dalam tubuh terhadap virus.

Tes ini dilakukan dengan prinsip imunologi adanya reaksi antara antigen (virus) dengan antibodi yang ada pada tubuh. Tes serologi dilakukan dengan mengambil sedikit cairan darah dan melakukan tes reaksi cepat dengan kit yang tersedia. Pada kit pemeriksaan ada

Logikanya, jika seseorang yang terinfeksi maka tubuh akan membentuk antibodi, terutama dalam bentuk imunoglobulin-M (IgM) dan umonoglobulin-G (IgG). Secara prinsip dasar, antibodi ini adalah respon imun yang spesifik. Maka jika antibodinya terbentuk dan dapat terdeteksi, maka dapat dinyatakan bahwa ia terinfeksi virus tersebut.

Secara laboratorium, produsen tes kit menyatakan akurasi, dengan spesifitas dan sensitifitas yang tinggi, mencapai 90-100%. Spesifitas tinggi artinya tes kit ini memang hanya akan mendeteksi antibodi virus yang dimaksud. Sensitifitas tinggi yang berarti sedikit saja antibodi yang ada maka ia akan bisa langsung mendeteksinya. Akan tetapi, secara empiris dan klinis banyak permasalahannya yang menyebabkan sensitifitas dan spesifitas yang rendah.

Pertama, tes ini memang dapat langsung mendeteksi antibodi jika antibodi itu ada. Akan tetapi, antibodi pada tubuh seseorang tidak langsung terbentuk jika seseorang terinfeksi. Antibodi baru terbentuk setelah seminggu hingga 12 hari setelah paparan. Sehingga jika diperiksa pada hari-hari pertama terinfeksi, maka tes cepatnya akan negatif.

Hal ini akan menyebabkan hasil negatif palsu, yang mana orang tersebut dinyatakan negatif, padahal sebenarnya terinfeksi virus. Ini menjadi berbahaya, jika seseorang merasa aman setelah mendapatkan hasil negatif dengan tes cepat, lalu ia berkumpul dengan orang banyak, maka akan dapat menularkan penyakit.

Oleh karena itu, Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik (PDS-PatKlin), menganjurkan jika seseorang di daerah wabah mendapatkan hasil tes cepat negatif, maka konfirmasi dengan tes cepat perlu dilakukan tes ulang 7-10 hari kemudian. Kedua, tes cepat juga akan selalu negatif pada orang dengan gangguan respon imun yang tidak dapat membentuk antibodi (*imunocompromise*). Hal ini dapat terjadi pada orang yang gangguan gizi atau lansia. Sehingga tes cepat tidak dapat diaplikasikan. Ketiga, tes cepat juga dapat menyebabkan hasil positif palsu karena adanya reaksi silang dengan antibodi terhadap virus lainnya.

Meskipun antigen dalam tes kit dirancang sedemikian rupa, namun secara empiris ia tidaklah akan sama persis dengan virus SARS-CoV2 penyebab Covid-19 ini. Hasil positif palsu dimungkinkan terjadi karena adanya reaksi silang dengan berbagai coronavirus lain yang umumnya ada pada tubuh manusia (human coronavirus) seperti alfa dan beta coronavirus.

Atas dasar inilah hasil yang positif pada pemeriksaan tes cepat tidak dapat langsung didiagnosa sebagai Covid-19. Hasil positif pada pemeriksaan tes cepat tetap harus dikonfirmasi ulang dengan pemeriksaan PCR sebagai pemeriksaan standar.

Sikap dan Solusi

sendiri.

Tindakan yang tepat bagi masyarakat dalam melakukan pencegahan adalah melakukan sesuai yang direkomendasikan para ahli, sebagaimana dirangkum dalam Pedoman yang dikeluarkan Dirjen P2P Kemenkes. Bagi masyarakat yang kembali dari daerah zona merah wabah, lakukanlah karantina mandiri dan pantau kesehatannya.

Bagi OTG, yang memang ada kontak erat dengan pasien yang telah dinyatakan Covid-19 positif, berkoordinasilah dengan Puskesmas/ Dinas Kesehatan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, yang bersangkutan harus tetap melakukan karantina di rumah. Tes cepat yang ada dan dilakukan pemerintah sekarang hanya bermanfaat untuk menjaring kasus baru terhadap orang yang mempunyai riwayat kontak dengan penderita, dengan waktu pemriksaanya perlu diperhatikan.

Namun, Tim ahli Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia menyarankan pemerintah untuk mengadakan fasilitas tes cepat molekuler yang sama prinsipnya dengan tes PCR standar. Tes seperti ini sudah dilaksanakan pada pemriksaan tuberkulosis (GeneXpert-MTB). Tentunya, dengan mengadakan fasilitas tes cepat molekuler, hasilnya lebih cepat, akurat, dan tidak membutuhkan alur yang berbelit-belit atau pemeriksaan berulang. (*)

/* Penulis adalah Dosen Fakultas Kedokteran UNAND, SEAOHUN Fellow in Zoonotic Diseases and One-Health Policy

Editor/Sumber: Ikhlas Bakri

0 komentar

Urut Berdasarkan **Paling Lama**

Tambahkan Komentar...

[Plugin Komentar Facebook](#)